

MANUAL

AESOP

Alert-Early System of Outbreaks
with Pandemic Potential

USO E INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS, MODELOS E FERRAMENTAS DISPONÍVEIS NOS PAINÉIS DO AESOP

AESOP: Sistema de Alerta Antecipado de Surtos com Potencial Pandêmico

Coordenação

Manoel Barral-Netto | Pablo Ivan Ramos | Izabel Oliva Marcilio de Souza

Equipe

Manoel Barral-Netto; Pablo Ramos; Izabel Marcilio; Alice Sarno; Crislane Gomes; Walisson Araújo; Jéssica Guanabara Fernandes; Vinicius Araújo; Gerson Oliveira Penna; Pilar Tavares Veras; Viviane Boaventura; Thiago Cerqueira-Silva; Alberto Sironi; Tales Mota; George Caique Gouveia Barbosa; Juracy Bertoldo Santos Junior; Rejane Santos da Silva; Luiz Landau; Adriano Vasconcelos; Corbiniano Silva; Fabio Hochleitner; Mauricio Soares da Silva; Ricardo Khouri; Pedro Meirelles; Diogo Antonio Tschoeke; Andreza Alencar; Juqueline Cristal; Laise de Moraes; Luciane Amorim Santos; Pablo Alessandro Viana; Fabiano Lopes Thompson; Roberto Carreiro; Lucas Dias; Roberto Andrade; Alvaro Coutinho; Marcos Barreto; Eluã Ramos Coutinho; Dérick Borges; Suani Tavares Rubim de Pinho; Juliane Fonseca de Oliveira; Gerson Cunha; Maria Célia Cunha; Fábio Marconso; Ray Miranda.

Autoras e Autores

Juliane Fonseca de Oliveira; Gerson Cunha; Maria Célia Cunha;
Fábio Marconso; Ray Miranda; Lucas Dias.

Presidente da Fiocruz

Mario Moreira

Diretora do Instituto Gonçalo Moniz - Fiocruz Bahia

Marilda de Souza Gonçalves

Centro de Integração de Dados e Conhecimentos para Saúde

Pablo Ivan Ramos, Coordenador

Bethânia de Araújo Almeida, Vice-coordenadora

Financiamento

Fundação Rockefeller

Uso e Interpretação dos Resultados, Modelos e Ferramentas Disponíveis nos Painéis do AESOP

ISBN 978-65-01-46414-5

C972x Cunha, Gerson, 1963 -
Uso e Interpretação dos Resultados, Modelos e Ferramentas Disponíveis
nos Painéis do AESOP / Gerson Cunha. -- 1. ed. -- Rio de Janeiro, RJ : Ed. do Autor,
2025.

15p. Inclui índice
ISBN 978-65-01-46414-5

1. Tecnologia. 2. Aesop. 3. Pandemia. 4. Gripe. I. Título. II. Cunha, Gerson. III.
Cunha, Maria Célia. IV. Marconso, Fábio. V. de Oliveira, Juliane. VI. Miranda, Ray.

CDD - 372.358

SUMÁRIO

Objetivo deste manual	04
Objetivo geral dos painéis	04
Benefícios do uso de nossos painéis	05
Público-alvo	06
Painéis disponíveis	06
Requisitos para Utilização	07
Acesso aos painéis	07
Tecnologia Utilizada	08
Manutenção e Atualizações	08
Suporte e Relatório de Erros	08
Passo a Passo para Navegação e Uso do Painel Estratégico	09
Sugestão de Análise e Interpretação dos Dados no Painel Estratégico	11
Passo a Passo para Navegação e Uso do Painel Técnico	12
Sugestão de Análise e Interpretação dos Dados no Painel Técnico	14
Passo a Passo para Navegação e Uso do Painel de Metagenômica	15
Passo a Passo para Navegação e Uso do Painel (IBP) Socioeconômico	17
Passo a Passo para Navegação e Uso do Painel Clima	18
Passo a Passo para Navegação e Uso do Painel Web-based	20
Elementos Principais da Interface	22
Botões e caixas de seleção	22
Resumo / Sumários	23
Mapas	24
Gráficos	25
Tabelas	25
Equipe	26

OBJETIVO GERAL

Este manual foi elaborado para orientar os usuários na utilização e interpretação dos resultados, modelos e ferramentas disponíveis nos painéis de visualização.

OBJETIVO GERAL DOS PAINÉIS

Os painéis foram desenvolvidos com o propósito de **facilitar a detecção antecipada de surtos** com potencial pandêmico, além de **oferecer insights** valiosos para **tomada de decisão** rápida e eficaz.

O **projeto AESOP** disponibiliza um conjunto de painéis interativos projetados para:

- a. **Identificar**, de maneira ágil, a **presença ou ausência de avisos** semanais a nível municipal, **que indiquem** possíveis **anomalias** no monitoramento de **atendimentos** por provável **Síndrome Gripal** na Atenção Primária à Saúde (APS).
- b. **Permitir** aos usuários **contextualizar e correlacionar** os avisos detectados **com diversas fontes** de informação, como:
 - i. Dados de venda de medicamentos;
 - ii. Tendências de busca de termos na web;
 - iii. Indicadores socioeconômicos;
 - iv. Condições climáticas;
 - v. Padrões de mobilidade humana.

Esses recursos possibilitam uma análise mais aprofundada e auxiliam na validação e confiabilidade dos avisos identificados, contribuindo para uma resposta mais eficiente a possíveis surtos.

BENEFÍCIOS DO USO DE NOSSOS PAINÉIS

1

Detecção precoce e sensível: Identifique surtos e potenciais emergências de patógenos desconhecidos com alta precisão, permitindo uma resposta rápida e eficaz.

2

Contextualização inteligente de avisos: Tenha acesso a informações estratégicas que ajudam a contextualizar e possivelmente validar os avisos de surto, aumentando a confiabilidade da análise.

3

Apoio à coleta de amostras genômicas: Otimize a coleta de amostras genômicas com base em uma abordagem integrada, que considera mobilidade humana; presença de populações indígenas; índice de privação; densidade populacional e sinais detectados na Atenção Primária à Saúde (APS). Isso garante uma melhor compreensão da disseminação de patógenos e aprimora as estratégias de vigilância.

4

Tomada de decisão facilitada: Utilize insights dinâmicos para embasar decisões estratégicas e otimizar ações de controle e prevenção.

5

Mitigação de impactos: Contribua para a redução do impacto da emergência de novos patógenos e de doenças transmissíveis, protegendo comunidades e fortalecendo a saúde pública.

PÚBLICO-ALVO

Nossos painéis foram desenvolvidos para apresentar resultados de forma clara e intuitiva, garantindo que qualquer usuário, independentemente do nível de conhecimento técnico, possa interpretar as informações com facilidade. A interface simplificada permite um acesso prático aos dados, otimizando a tomada de decisões.

Dado seu propósito de detecção precoce de surtos, os painéis são especialmente úteis para:

- Profissionais da saúde;
- Técnicos de laboratório;
- Pesquisadores;
- Gestores de programas de vigilância epidemiológica.

PAINÉIS DISPONÍVEIS

Painel estratégico

Apresenta uma visão sumarizada, permitindo ao usuário identificar, de forma rápida, a presença ou ausência de avisos na região de interesse.

Painel técnico

Oferece um conjunto mais amplo de informações, facilitando a validação e contextualização dos sinais detectados.

Painel de Metagenômica

Indica locais prioritários para a coleta de amostras genômicas. Esse protótipo integra avisos semanais da APS com padrões de mobilidade humana intermunicipal, índice de privação, densidade populacional e dados dos Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEI). A integração desses dados é essencial para identificar áreas com maior potencial para a detecção precoce de patógenos, além de destacar regiões mais vulneráveis a erros de identificação e à propagação de doenças.

Painel Socioeconômico

Exibe a relação entre o número de atendimentos e a ocorrência de avisos, considerando a distribuição dessas ocorrências em áreas com diferentes níveis de privação.

Painel Climático

Permite explorar a associação entre eventos climáticos e o surgimento de novos atendimentos, ajudando a entender a possível influência do clima sobre a ocorrência de Síndromes Gripais.

Painel Web-based

Um painel feito para o monitoramento de busca por termos relacionados a Síndromes Gripais. Permite explorar a associação entre a frequência de buscas na internet por termos relacionados a Síndromes Gripais e possíveis tendências epidemiológicas.

REQUISITOS PARA UTILIZAÇÃO

Equipamentos Necessários

- Computador ou dispositivo móvel com acesso à internet.

Acessos

- Assinar termo de anuência
- Login e senha fornecidos pelo administrador.

Softwares Compatíveis

- Navegadores suportados: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari.

ACESSO AOS PAINÉIS

1. Acesse o link: <https://aesop.outerlamce.com>

2. Insira suas credenciais de acesso (usuário e senha) fornecidas pelo administrador (ver seção de suporte).

3. Clique em “Entrar” para acessar a interface principal.

Resolução de Problemas

- Caso não consiga acessar, verifique sua conexão com a internet.
- Entre em contato com o suporte técnico caso o problema persista

TECNOLOGIA UTILIZADA

Os painéis foram desenvolvidos com **tecnologias open-source**, garantindo transparência, flexibilidade e reprodutibilidade. A interface utiliza **React**, uma biblioteca JavaScript amplamente adotada, combinada com **Bootstrap** para um design responsivo. As visualizações são construídas com **Chart.js** para gráficos dinâmicos e **Leaflet** para mapas interativos, ambos de código aberto e compatíveis com React.

O back-end emprega **MySQL** para armazenamento eficiente e uma **API em Laravel** para acesso e atualização automatizados dos dados. O uso dessas ferramentas abertas facilita a replicação dos painéis por outros pesquisadores e instituições, promovendo a escalabilidade e a acessibilidade da solução.

MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÕES

Os dados são atualizados semanalmente. A data da última atualização pode ser encontrada no final da página de cada painel. Alguns conjuntos de dados podem ter atualizações em momentos diferentes da semana: a maioria dos dados é atualizada às quartas-feiras; os dados de vendas de medicamentos podem ser atualizados às sextas-feiras.

SUORTE E RELATÓRIO DE ERROS

Se necessita algum suporte ou para questões técnicas, problemas ou inconsistências nos dados, entre em contato com o administrador do sistema pelo e-mail: aesop@fiocruz.br.

PASSO A PASSO PARA NAVEGAÇÃO E USO DO PAINEL ESTRATÉGICO

AESOP Monitoramento dos Atendimentos por Provável Síndrome Grial na Atenção Primária em Saúde (APS) no Brasil

Gripe | **Arbo**

Painel Técnico | **Painel Estratégico**

Semana Epidemiológica: 12-2025

Estado: Todos | Município: Todos

Total de Sinais: 262

Provável Síndrome Grial na APS: 239872

Total de Atendimentos na APS: 4.829M

Semana Epidemiológica: 12-2025

Estado: Todos | Município: Todos

Consulta dos Indicadores nos Municípios

UF	Município	Provável Síndrome Grial	Atendimentos Totais	DQI
RN	São Fernando	39	256	Apto
SC	Brunópolis	22	290	Apto
SC	Governador Celso Ramos	323	1949	Apto
SC	Santa Terezinha	62	555	Apto
RS	Bom Retiro do Sul	84	1321	Apto
RS	Condor	80	983	Apto
RS	Entre Rios do Sul	53	570	Apto
RS	Gaurama	86	474	Apto
RS	Parei Novo	32	263	Apto
RS	Progresso	63	559	Apto
RS	São Borja	387	3773	Apto
RS	Sarandi	242	2014	Apto

Atualizado em 27/03/2025

- 1** **Acesse o painel estratégico** selecionando a opção correspondente no menu principal.
- 2** **Verifique a semana epidemiológica** indicada no painel, que representa o período de referência dos dados exibidos.
- 3** **Selecione o estado e o município** de interesse utilizando os filtros disponíveis, para visualizar as informações específicas da sua região.
- 4** **Verifique a situação de aviso do seu município** dado pelo monitoramento da série da APS e da série de contagens de venda de medicamentos (MIP).
- 5** **Acompanhe as tendências de atendimentos** por provável Síndrome Gripal, visualize um **resumo com as contagens** de atendimentos e sinais monitorados e acesse a **tabela completa** com informações de todos os municípios, facilitando a comparação com outras regiões de interesse.

SUGESTÃO DE ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS NO PAINEL ESTRATÉGICO

Cenário 1: Sinais em Múltiplas Fontes

- APS: Sinal presente
- Venda de Medicamentos: Sinal presente
- Probabilidade de Crescimento: Alta (maior ou igual a 80%)
- Proporção de Atendimentos por Síndrome Gripal: Elevada (em relação ao último ano)
- Municípios Fronteiriços: Também apresentam sinal

Interpretação: Há uma forte indicação de aumento de casos no município, possivelmente refletindo um surto em andamento. A presença de sinais em municípios vizinhos sugere disseminação regional.

Cenário 2: Sinal na APS, mas não na Venda de Medicamentos

- APS: Sinal presente
- Venda de Medicamentos: Sem sinal
- Probabilidade de Crescimento: Moderada (entre 60% e 80%)
- Proporção de Atendimentos por Síndrome Gripal: Moderada (em relação ao último ano)
- Municípios Fronteiriços: Sem sinal

Interpretação: Há uma forte indicação de aumento de casos no município, possivelmente refletindo um surto em andamento. A presença de sinais em municípios vizinhos sugere disseminação regional.

Cenário 3: Sinal na Venda de Medicamentos, mas não na APS

- APS: Sem sinal
- Venda de Medicamentos (OTC): Sinal presente
- Probabilidade de Crescimento: Baixa (em relação ao último ano)
- Proporção de Atendimentos por Síndrome Gripal: Baixa (menor do que 60%)
- Municípios Fronteiriços: Sem sinal

Interpretação: O aumento na compra de medicamentos pode ser um indicador precoce de crescimento futuro nos atendimentos. Acompanhamento nas próximas semanas é essencial

Cenário 4: Nenhum sinal nas fontes monitoradas

- APS: Sem sinal
- Venda de Medicamentos: Sem sinal
- Probabilidade de Crescimento: Baixa
- Proporção de Atendimentos por Síndrome Gripal: Baixa
- Municípios Fronteiriços: Sem sinal

Interpretação: O município parece estar em um período de estabilidade, sem indícios de aumento significativo de casos.

Cenário 5: Sinais dispersos e crescimento moderado

- APS: Sem sinal
- Venda de Medicamentos: Sem sinal
- Probabilidade de Crescimento: Moderada
- Proporção de Atendimentos por Síndrome Gripal: Moderada
- Municípios Fronteiriços: Alguns apresentam sinal

Interpretação: O cenário sugere um aumento gradual dos casos, possivelmente em estágio inicial. O monitoramento contínuo é necessário para detectar possíveis tendências de crescimento.

PASSO A PASSO PARA NAVEGAÇÃO E USO DO PAINEL TÉCNICO

ÆSOP Monitoramento dos Atendimento por Provável Síndrome Gripal na Atenção Primária em Saúde (APS) no Brasil

Gripe Arbo

Painel Técnico Painel Estratégico

Semana Epidemiológica: 12-2025

Estado: Todos Município: Todos Sinal de Aviso: Sinal AESOP DOI: Apto Probabilidade de Crescimento: >75 e <85 >85 MIP: Aviso

1 **2** **3**

1

Probabilidade de Crescimento: -%

Provável Síndrome Gripal na APS: 239872

Total de Atendimento na APS: 4.829M

Excesso de Provável Síndrome Gripal: -%

Total de Sinais: 1032

Semana Epidemiológica: 12-2024 a 12-2025

17/12/2024 a 22/12/2025

Proporção de Provável Síndrome Gripal

4

Semana Epidemiológica 12

5.73 % Média Móvel

4.97 % Proporção (Provável Síndrome Gripal / Total de atendimentos)

Provável Síndrome Gripal na APS

4

Semana Epidemiológica 12

239872 Provável Síndrome Gripal na APS

Total de Atendimento na APS

4

Semana Epidemiológica 12

4.829M Total de Atendimento na APS

Semana Epidemiológica: 12-2025

Estado: Todos Município: Todos Sinal de Aviso: Sinal AESOP DOI: Apto Probabilidade de Crescimento: >75 e <85 >85

Consulta dos Indicadores nos Municípios

UF	Município	Provável Síndrome Gripal	Atendimentos Totais	Proporção de Provável Síndrome Gripal	DOI	Completação (%)	Tempestividade (%)	Probabilidade de Crescimento (%)	Sinal AESOP Consecutivo	Limite Sinal AESOP	Excesso Sinal AESOP (%)
RN	São Fernando	39	256	15.23	Apto	100.00	99.96	100.00	1	36	1.7
SC	Brunópolis	22	290	7.59	Apto	100.00	95.21	100.00	1	18	1.18
SC	Governador Celso Ramos	323	1949	16.57	Apto	100.00	94.74	100.00	0	336	0
SC	Santa Terezinha	62	555	11.17	Apto	100.00	100.00	100.00	1	37	1.40
RS	Bom Retiro do Sul	84	1321	6.36	Apto	100.00	99.73	100.00	1	54	1.35
RS	Condor	80	983	8.14	Apto	100.00	98.36	100.00	1	60	1.25
RS	Entre Rios do Sul	53	570	9.30	Apto	100.00	100.00	100.00	1	33	1.37
RS	Gaurama	86	474	18.14	Apto	100.00	100.00	100.00	1	62	1.27
RS	Pareci Novo	32	263	12.17	Apto	100.00	100.00	100.00	1	23	1.28
RS	Progresso	63	559	11.27	Apto	100.00	99.13	100.00	1	37	1.41

1 Verifique a situação de aviso detalhada do seu município. Além das opções **“Aviso”** e **“Sem Aviso”**, o painel também indica se o município apresenta mais de uma semana consecutiva com sinal de aviso (vermelho fraco) ou se está em situação de atenção (amarelo).

2 Utilize os novos filtros

2.1 Acompanhe o aviso emitido por diferentes modelos de detecção.

2.2 Identifique municípios sem qualidade de dado suficiente para análise (classificados como “Não Aptos”).

2.3 Selecione diferentes níveis de probabilidade de crescimento.

2.4 Ative a camada de aviso dos MIPS (venda de medicamentos) para cruzar informações.

Atenção: A camada dos sinais de venda de medicamentos só é visível ao selecionar um estado no filtro “Estado”.

3 Verifique as contagens e estimativas para seu município

3.1 Consulte informações sobre a proporção de atendimentos por provável Síndrome Gripal em relação ao total de atendimentos.

3.2 Analise a probabilidade de crescimento e o excesso de casos identificados.

4 Acompanhe as tendências de atendimentos por provável Síndrome Gripal

4.1 Visualize séries temporais, médias móveis e a série de proporção de atendimentos.

4.2 Acesse a tabela completa com informações de todos os municípios, facilitando a comparação com outras regiões de interesse.

SUGESTÃO DE ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS NO PAINEL TÉCNICO

Cenário 1: Alerta consistente e múltiplos sinais de atenção

- Qualidade do dado da APS: Apto, com registros consistentes.
- APS: Município apresenta sinal consecutivo.
- Venda de medicamentos: Há sinal na venda de medicamentos.
- Coincidência de sinais: O sinal na venda de medicamentos coincide com o sinal consecutivo na APS.
- Proporção de excessos: Relevante.
- Tendência: Indícios de sazonalidade ou início de surto local.

Interpretação: A combinação de múltiplos sinais sugere um aumento real da demanda por atendimento, reforçando a necessidade de monitoramento contínuo e possível ação preventiva.

Cenário 2: Sinal na venda de medicamentos, mas sem alerta na APS

- Qualidade do dado da APS: Apto.
- APS: Sem sinal ou estado de atenção.
- Venda de medicamentos: Sinal presente.
- Coincidência de sinais: Não há correlação com sinais na APS na semana atual.
- Proporção de excessos: Dentro do esperado.
- Tendência: Sem variações significativas na proporção de atendimentos, baixa probabilidade de crescimento.

Interpretação: Pode indicar um aumento na percepção de sintomas gripais pela população antes da procura por atendimento médico. Recomenda-se acompanhar os dados nas próximas semanas para verificar se haverá um reflexo na APS.

Cenário 3: Nenhum aviso no sinal AESOP, mas outros modelos e venda de medicamentos indicam alerta

- Qualidade do dado: Apto.
- APS: Sem sinal no AESOP, mas outros modelos apresentam alerta.
- Venda de medicamentos: Sinal presente.
- Coincidência de sinais: Sim, forte sobreposição com outros modelos de detecção.
- Proporção de excessos: Acima do esperado (segundo estimativa do modelo que indica um aviso).
- Probabilidade de crescimento: Alta (maior ou igual a 80%)
- Tendência: Possível início de sazonalidade ou aumento localizado.

Interpretação: A ausência de aviso no AESOP pode indicar que a metodologia do modelo não capturou este comportamento emergente. Como outros sinais apontam um possível crescimento, é recomendável intensificar a vigilância e verificar os dados nos próximos dias.

PASSO A PASSO PARA NAVEGAÇÃO E USO DO PAINEL METAGENÔMICO

AESOP Locais Estratégicos para Coleta de Amostras Metagenômicas

1 Gripe **Arbo**

Metagenômica **Painel Resumido**

Estado: Todos **4** Município: Todos **4** Critérios de Ordenação dos Municípios: Mobilidade, Densidade, IBP, DSEI **3**

Semana Epidemiológica 12-2025

Semana Epidemiológica 12-2025

Lista das Cidades com Maior Potencial para Detecção Precoce de Patógenos

UF	Município	Ordenação	DQI	Sinal AESOP
São Paulo	São Paulo	1	Não Apto	0
Rio Grande do Sul	Porto Alegre	2	Não Apto	0
Ceará	Fortaleza	3	Não Apto	0
Paraná	Curitiba	4	Não Apto	0
Bahia	Araci	5	Apto	0
São Paulo	São Caetano do Sul	6	Não Apto	0
Pernambuco	Recife	7	Apto	1
Maranhão	Itapecuru Mirim	8	Apto	0
Maranhão	Santa Rita	9	Não Apto	0
Ceará	Ipueiras	10	Apto	0
Alagoas	Batalha	11	Apto	0
Roraima	Iracema	12	Apto	1
Maranhão	Vitória do Mearim	13	Não Apto	0

Cidades de Origem dos Avisos na APS e Municípios Destino Recomendados para Coleta Genômica

Origem		Destino	
UF	Município	UF	Município
Alagoas	Belo Monte	Alagoas	Arapiraca
Alagoas	Belo Monte	Alagoas	Batalha
Alagoas	Joaquim Gomes	Pernambuco	Cabo de Santo Agostinho
Alagoas	Joaquim Gomes	Pernambuco	Escada
Alagoas	Joaquim Gomes	Pernambuco	Palmares
Alagoas	Joaquim Gomes	Pernambuco	Recife
Alagoas	Joaquim Gomes	Pernambuco	Ribeirão
Alagoas	Joaquim Gomes	Pernambuco	Xexéu
Alagoas	Joaquim Gomes	Alagoas	Colônia Leopoldina
Alagoas	Joaquim Gomes	Alagoas	Maceió
Bahia	Amargosa	Bahia	Brejões

Atualizado em 27/03/2025

1 Acesse o painel de metagenômica: No menu principal, selecione a opção correspondente para visualizar as informações

2 Identifique os municípios indicados para coleta de amostras genômicas: No mapa e na primeira tabela disponível, verifique os municípios sugeridos para coleta. A ordem dos municípios é determinada pelos **critérios de cobertura de mobilidade** do município, **densidade populacional**, **condições socioeconômicas** (medidas pelo Índice Brasileiro de Privação - IBP), presença em **distrito sanitário indígena** (DSEI). Consulte na tabela se o município sugerido está em situação de aviso e se a qualidade dos dados da APS na semana atual é satisfatória

3 Ajuste os critérios de seleção de municípios: Utilize os filtros disponíveis para modificar os critérios de seleção conforme suas necessidades locais.

4 Refine a busca por estado: Aplique os filtros para visualizar apenas a ordenação dos municípios de um estado específico.

5 No mapa (ao selecionar um estado) e na segunda tabela, **identifique o local de origem do vírus** que pode ter se **disseminado** ou sido responsável pelo **sinal** detectado há duas semanas **no município indicado para coleta**.

PASSO A PASSO PARA NAVEGAÇÃO E USO DO PAINEL (IBP) SOCIOECONÔMICO

1 Acesse o painel (IBP) Socioeconômico: No menu principal, selecione a opção correspondente para visualizar as informações.

2 Analise a distribuição dos avisos por nível de privação: Consulte o mapa para identificar as regiões com diferentes níveis do Índice Brasileiro de Privação. Verifique a contagem de municípios que apresentam aviso em relação à categoria definida pelo índice.

3 Explore as informações detalhadas na tabela: Acesse os dados sobre o número de avisos, o total de atendimentos e os atendimentos por provável Síndrome Gripal. Analise a proporção de atendimentos por categoria de privação para entender a relação entre vulnerabilidade socioeconômica e os alertas emitidos.

PASSO A PASSO PARA NAVEGAÇÃO E USO DO PAINEL CLIMA

1 Grife Arbo

Climático **Painel Estratégico**

Semana Epidemiológica: 12-2025

16/03/2025 a 22/03/2025

Estado: Bahia Município: Salvador Sinal de Aviso: Sinal AESOP DGI: Apto

Variável: Temperatura Média Anual do Ar ColorMap: Jet Avisos:

2

Sinal AESOP

- Aviso
- Atenção
- Não Apto

Temperatura Média Anual do Ar °C

9.3	14.0	18.7	23.4	28.1
-----	------	------	------	------

3

Semana Epidemiológica 12

27.45 °C

Temperatura Média Semanal °C

3

Semana Epidemiológica 12

2.81 mm

Precipitação Total Corrigida mm

3

Semana Epidemiológica 12

2.10 %

Umidade Relativa do Ar %

1 Acesse o painel clima: No menu principal, selecione a opção correspondente para visualizar as informações.

2 Analise a distribuição espacial dos avisos: No mapa, observe a distribuição dos avisos em diferentes zonas climáticas, caracterizadas pelas variações mensais de temperatura, umidade e precipitação em relação a média, no mesmo período, correspondente aos anos anteriores. Identifique em qual caracterização climática seu município se encontra e qual é sua situação de aviso.

3 Explore as informações detalhadas nos gráficos: Analise a tendência de atendimentos na Atenção Primária à Saúde em conjunto com as variações de temperatura, umidade e precipitação. Utilize essas informações para compreender melhor a relação entre fatores climáticos e padrões de atendimento.

PASSO A PASSO PARA NAVEGAÇÃO E USO DO PAINEL WEB-BASED

The screenshot displays the AEsOP web-based dashboard interface. At the top, there are navigation tabs for "Gripe" (selected) and "Arbo", and sub-tabs for "Web Based" and "Painel Resumido". A green circle with the number "1" highlights the "Web Based" sub-tab.

The main content area is titled "Google Trends" and shows the "Semana Epidemiológica: 04-2024 a 04-2025" (Epidemiological Week: 04-2024 to 04-2025). It includes filters for "Estado" (Todos) and "Município" (Todos).

The first chart, "Proporção de Provável Síndrome Gripal vs Termos" (Proportion of Probable Influenza Syndrome vs Terms), is a dual-axis line chart. The left Y-axis represents "Provável Síndrome Gripal na APS" (0 to 800,000) and the right Y-axis represents "Termos" (0 to 100). The X-axis shows dates from 04-2024 to 04-2025. A green circle with the number "2" highlights a peak in the "Provável Síndrome Gripal na APS" line. A legend on the right lists terms: Coriza, Covid, Diarreia, Dor de Cabeça, Dor de Garganta, Falta de Ar, Febre, Gripe, Resfriado, Tosse, and Vômito.

The second chart, "Proporção de Provável Síndrome Gripal vs Termos Média Móvel" (Proportion of Probable Influenza Syndrome vs Terms Moving Average), is also a dual-axis line chart with the same axes and X-axis. A green circle with the number "3" highlights a peak in the "Provável Síndrome Gripal na APS" line. A legend on the right shows the selected term "Coriza" and its corresponding values: 128706 for "Provável Síndrome Gripal na APS", 50.00% for "Coriza", and 50.00% for "Média Móvel Coriza".

1 Acesse o painel web-based: No menu principal, selecione a opção correspondente para visualizar as informações.

2 Analise a relação entre atendimentos e buscas por termos: Observe a tendência de atendimentos por provável Síndrome Gripal e a busca por diferentes termos no Google Trends. Verifique se há uma associação entre o aumento das buscas por determinados termos e a tendência de atendimentos no seu município. Utilize a caixa de filtros para selecionar os termos de interesse.

Atenção: As séries de busca representam dados agregados para todo o estado.

3 Explore as tendências individuais e o resumo semanal. Analise separadamente a evolução dos atendimentos e a busca por termos específicos. Consulte o resumo da semana atual para obter uma visão consolidada dos resultados apresentados.

ELEMENTOS PRINCIPAIS DA INTERFACE

Os principais elementos definidos até o momento são:

- Botões e caixas de seleção
- Resumo / Sumários
- Mapas
- Gráficos
- Tabelas

BOTÕES E CAIXAS DE SELEÇÃO

Localizados no topo do painel, antes dos mapas, gráficos e tabelas, são ferramentas interativas para personalizar a visualização dos dados. Esses elementos permitem ao usuário definir o período e a área geográfica de interesse, além de permitir fazer ajustes para exibir diferentes resultados ou camadas de dados (modelos de avisos, categorias de probabilidade de crescimento, etc) (Figura 1).

Figura 1: Botões e caixas de seleção: (A) Conjunto de elementos que permitem personalizar a visualização das informações. Os principais componentes incluem a identificação da semana epidemiológica (no formato semana-ano), o intervalo de datas correspondente, a barra de rolagem temporal, além de caixas de seleção para estado, município e variáveis relevantes para a análise da região selecionada (tipo de sinal, indicador de qualidade do dado, probabilidade de crescimento e sinal na venda de medicamentos). (B) Caixas de seleção disponíveis no painel genômico, permitindo a personalização da escolha de municípios para a coleta de amostras genômicas com base em diferentes critérios. (C) Formato de seleção de termos no painel web-based, possibilitando a escolha de palavras-chave para análise específica.

RESUMO / SUMÁRIOS

São caixas de diálogo que exibem métricas principais que sintetizam a situação atual da região geográfica selecionada. Essas informações podem destacar dados relevantes ou complementar a análise do painel. Para isso, utilizamos diferentes recursos visuais, como caixas de diálogo, ícones e imagens, que ajudam a contextualizar os indicadores apresentados (Figura 2).

Figura 2: Diferentes formas de sumários de informações disponíveis nos painéis.

MAPAS

Cada painel exibe um mapa com uma camada inicial que apresenta uma visão geral do país a nível municipal, destacando a variável mapeada. As diferentes camadas permitem explorar a situação em distintos níveis de gestão (municipal, estadual e federal). Ao selecionar um estado, o mapa destaca seus municípios, proporcionando uma visão mais detalhada. Além disso, ao passar o mouse sobre um município, uma caixa de diálogo exibe um resumo da sua situação, facilitando a análise rápida e contextualizada dos dados.

Figura 3: Mapas representando diferentes informações nos painéis desenvolvidos: (A) Distribuição dos municípios brasileiros de acordo com a situação de aviso, conforme apresentado no painel técnico. (B) Identificação dos municípios prioritários para a coleta de amostras genômicas. (C) Regionalização dos municípios com base em seu índice de privação.

GRÁFICOS

Enquanto os mapas representam as informações espacialmente, os gráficos organizam os dados de forma temporal, permitindo a análise da evolução ou variação ao longo do tempo. Diferentes formatos gráficos podem ser utilizados em um painel, sendo escolhidos com base na melhor forma de comunicar o conteúdo disponível. A familiaridade dos usuários com esses formatos também é considerada, pois gráficos mal selecionados podem dificultar a interpretação dos dados (Figura 4).

Figura 4: Alguns dos principais tipos de gráficos utilizados nos painéis. Gráfico de barras: Representa dados em barras proporcionais aos valores medidos, permitindo comparações entre categorias discretas (neste caso, as datas). Gráfico de linhas: Usado para mostrar tendências ao longo do tempo, conectando pontos de dados sequenciais. Gráfico de área: Indicado para exibir séries de dados cumulativas ou relações entre partes e o todo.

TABELAS

As tabelas complementam os outros elementos do painel ao fornecerem detalhes sobre os dados originais. Elas podem incluir tanto as variáveis usadas nos gráficos quanto outras informações adicionais disponíveis para análise.

EQUIPE ENVOLVIDA NA PRODUÇÃO DESTE DOCUMENTO

Fábio M. H. S. Filho

Centro de Integração de Dados e Conhecimentos para Saúde (CIDACS), Instituto Gonçalo Moniz, Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ); Salvador, 41745-715, Brasil.

Fundação Oswaldo Cruz de Rondônia, Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ); Porto Velho, 76812-245, Brasil.

Center for Data and Knowledge Integration for Health (CIDACS), Gonçalo Moniz Institute, Oswaldo Cruz Foundation (FIOCRUZ); Salvador, 41745-715, Brazil.

Rondônia Oswaldo Cruz Foundation, Oswaldo Cruz Foundation (FIOCRUZ); Porto Velho, 76812-245, Brazil.

Gerson G. Cunha

Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia (COPPE), Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ); Rio de Janeiro, 21941-859, Brasil.

Luiz Coimbra Institute of Graduate and Engineering Research (COPPE), Federal University of Rio de Janeiro (UFRJ);

Rio de Janeiro, 21941-859, Brazil.

Juliane Fonseca de Oliveira

Centro de Integração de Dados e Conhecimentos para Saúde (CIDACS), Instituto Gonçalo Moniz, Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ); Salvador, 41745-715, Brasil.

Centro de Matemática da Universidade do Porto (CMUP), Departamento de Matemática, Porto, Portugal.

Center for Data and Knowledge Integration for Health (CIDACS), Gonçalo Moniz Institute, Oswaldo Cruz Foundation (FIOCRUZ); Salvador, 41745-715, Brazil.

Centre of Mathematics of the University of Porto (CMUP), Department of Mathematics, Porto, Portugal.

Maria Célia S. L. Cunha

Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia (COPPE), Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ); Rio de Janeiro, 21941-859, Brasil.

Luiz Coimbra Institute of Graduate and Engineering Research (COPPE), Federal University of Rio de Janeiro (UFRJ);

Rio de Janeiro, 21941-859, Brazil.

Lucas Dias

Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia (COPPE), Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ); Rio de Janeiro, 21941-859, Brasil.

Center for Data and Knowledge Integration for Health (CIDACS), Gonçalo Moniz Institute, Oswaldo Cruz Foundation (FIOCRUZ); Salvador, 41745-715, Brazil.

Ray B. Miranda

Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia (COPPE), Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ); Rio de Janeiro, 21941-859, Brasil.

Luiz Coimbra Institute of Graduate and Engineering Research (COPPE), Federal University of Rio de Janeiro (UFRJ);

Rio de Janeiro, 21941-859, Brazil.

Redação e Edição do Texto

Gerson G. Cunha, Juliane Fonseca de Oliveira e Maria Célia L. S. Cunha

Diagramação e Revisão de Texto

Gilson Rabelo, Mayra Mendes e Jéssica Guanabara

COORDENAÇÃO DO PROJETO AESOP

Manoel Barral-Netto

Centro de Integração de Dados e Conhecimentos para Saúde (CIDACS), Instituto Gonçalo Moniz, Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ); Salvador, 41745-715, Brasil.

Laboratório de Medicina e Saúde Pública de Precisão (MeSP2), Instituto Gonçalo Moniz, Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ); Salvador, 40296-710, Brasil.

Medicine and Precision Public Health Laboratory (MeSP2), Gonçalo Moniz Institute, Oswaldo Cruz Foundation (FIOCRUZ); Salvador, 40296-710, Brazil.

Center for Data and Knowledge Integration for Health (CIDACS), Gonçalo Moniz Institute, Oswaldo Cruz Foundation (FIOCRUZ); Salvador, 41745-715, Brazil.

Pablo Ivan P. Ramos

Centro de Integração de Dados e Conhecimentos para Saúde (CIDACS), Instituto Gonçalo Moniz, Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ); Salvador, 41745-715, Brasil.

Center for Data and Knowledge Integration for Health (CIDACS), Gonçalo Moniz Institute, Oswaldo Cruz Foundation (FIOCRUZ); Salvador, 41745-715, Brazil.

Izabel Marcilio

Centro de Integração de Dados e Conhecimentos para Saúde (CIDACS), Instituto Gonçalo Moniz, Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ); Salvador, 41745-715, Brasil.

Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (EBMSP); Salvador, 40290-000, Brasil.

Center for Data and Knowledge Integration for Health (CIDACS), Gonçalo Moniz Institute, Oswaldo Cruz Foundation (FIOCRUZ); Salvador, 41745-715, Brazil.

Bahiana School of Medicine and Public Health (EBMSP); Salvador, 40290-000, Brazil.

AGRADECIMENTOS

A equipe de visualização agradece a todos os participantes do projeto AESOP e colaboradores que contribuíram para o desenvolvimento deste trabalho. Agradecemos especialmente às instituições envolvidas pelo suporte e infraestrutura disponibilizados, bem como às equipes técnicas e científicas que participaram do aprimoramento dos painéis e análises.

Nosso reconhecimento também se estende aos profissionais de saúde e pesquisadores que forneceram insights valiosos, auxiliando na validação e aplicação dos resultados. O apoio institucional e o trabalho conjunto foram essenciais para viabilizar este projeto e fortalecer a vigilância em saúde.

REALIZAÇÃO:

APOIO:

